

“QISSASI RABG’UZIY” ASARIDA AYOLLAR OBRAZI VA ULARNING AXLOQIY-TARBIYAVIY ROLI

Normurotova Nigora

Qarshi davlat universiteti

Filologiya fakulteti 1-kurs talabasi

Ilmiy rahbari: Ravshanova Gulruhbegim

Qarshi davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada “Qissasi Rabg’uziy” asarida ayollar obrazlarining yoritilishi va ularning axloqiy-tarbiyaviy jihatlari tahlil qilinadi. Asarda ayollar sabr-toqat, vafodorlik, donishmandlik va taqvo timsoli sifatida tasvirlangan. Xususan, Momo Havvo, Maryam, Osiyo, Fotima, Oysha, Bilqis, Zulayho, Hojar kabi qahramonlar orqali ayollarning oiladagi va jamiyatdagi o’rni ochib beriladi. Maqolada ayollar obrazlarining tarbiyaviy ahamiyati yoritiladi.

Kalit so’zlar: Qissasi Rabg’uziy, Qur’oni karim, ayol, obraz, tarbiya, axloq, adabiy tahlil, asar.

O’zbek adabiyoti tarixida diniy-didaktik yo’nalishda yaratilgan asarlar inson ma’naviy olamini tarbiyalashda muhim rol o’ynagan. Ayniqsa, XIII-XIV asrlarda yozilgan “Qissasi Rabg’uziy” asari nafaqat adabiy, balki diniy-axloqiy manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Rabg’uziyning qissalari ma’nosini anglatuvchi “Qissasi Rabg’uziy” asari olam va odamning yaratilishi, insonning yo’ldan og’ishi va komillik sari mashaqqatli yo’l bosib borganligi haqida g’oyat mantiqli, izchil va qiziqarli tarzda hikoya qilinadi. Ushbu asarda Qur’on qissalari, payg’ambarlar hayoti va islomiy-tarixiy voqealar aks ettirilgan. Asarning XV asrga oid qo’lyozmasi Londondagi Britaniya muzeyida, XVI asrda ko’chirilgan nusxasi Sank-Peterburgda, XIX asrdagi qo’lyozmasi O’zbekiston Fanlar akademiyasida Sharqshunoslik institutida (inv.1025.7397.1874.) saqlanadi. Asarning yozilish sababi to’g’risida muqaddimada adib qisqacha ma’lumot beriladi:

– “Payg’ambarlar qissalaring’a g’oyat rag’batim bor. Tekma yerda, tekma kim ersa-da bo’linur ba’zisi mustaqim bor, ba’zisi nomustaqim. Bir anchasi muqarrar va bir anchasi mubattar bor. Izi azza va jalladan tamom bo’lg’ug’a tavfiq tilab kitob boshladimiz”. [5:6] Asar an’anaga muvofiq hamd, na’t bilan boshlanib muqaddima, qissalar, lirik kechinmalar va xotimadan iborat. [5:7]

“Qissasi Rabg’uziy” asaridagi ayol obrazlari, jumladan Maryam, Osiyo, Fotima kabi obrazlar sabr, vafodorlik, poklik timsoli sifatida yoritilgan. Bu obrazlar taqdiri payg’ambarlarning hayoti bilan bog’liq bo’lib, ular orqali islomiy qadriyatlar targ’ib qilinadi. Asarda ayol obrazi axloqiy ideal yoki ibrat vositasi sifatida gavdalantirgan. Masalan Maryam obrazini olsak – Maryam binti Imron islom tafakkurida eng ulug’ ayollardan biri sifatida tasvirlanadi. U Qur’onda 2 surada: Maryam(19) va Oli Imron(3)da alohida eslatilgan, Alloh tomonidan pok saqlangan va tanlangan ayol sifatida e’tirof etilgan:

–“Ey Maryam! Albatta Alloh seni tanladi, seni pok qildi va seni butun ayollar ustidan afzal qildi.[1:3:42] Maryam – faqat bir avlod uchun emas, balki “butun olam ayollaridan” ustun qilingan. Yana bir oyatda keltiriladiki: “Yana Imron qizi Maryamni (misol keltirdi), u farjini (nomusini) ehtiyot qilgan edi. Bas, biz unga o’z ruhimizdan pufladik. U esa Robbisining so’zlarini va kitoblarini tasdiq qildi va itoat qiluvchilardan bo’ldi”. [1:66:12] Bu oyatda Maryam poklik, iymon va itoat ramzi sifatida tasvirlangan. Islom tafakkurida bu oyat Maryamning oliy maqomini tasdiqlovchi dalildir. Maryam Iso alayhissalomni otasiz tug’gan muqaddas ayol: – (Farishta dedi) “Men faqat parvardigoringning elchisidirman, senga pokiza bir o’g’il (berishim) uchun”. [1:19:19] Yana birida ko’rishimiz mumkinki: – “Dunyodagi eng afzal ayollar quyidagilardir: Maryam binti Imron, Osiyo (Fir’avnning xotini) va Xadicha binti Xuvaylid”. [2:3460]

Momo Havvo – insoniyat onasi va sabr sinovi timsoli Momo Havvo Islom tafakkurida insoniyatning ilk onasi sifatida muqaddas siymoga ega. U birinchi ayol bo’lishi bilan birga, hayotdagi ilk sinov, gunoh, tavba, jazo va kechirim motivlari bilan bog’liq obrazdir. Qur’oni karimda Havvo onamizning ismi bevosita keltirilmagan, ammo Odam (a.s.) bilan jannatdan chiqarilishi voqeasi orqali u haqida so’z yuritiladi:

–“Ey Odam, sen o’z jufting ila jannatni maskan tut. Unda xohlagan joyingizda bemaol yenglar va mana bu daraxtga yaqinlashmanglarki, u holda zolimlardan bo’lib qolasizlar,” – dedik. [1:2:35] Ammo shayton vasvasasi bilan daraxtga yaqinlashganlaridan so’ng, Allohga tavba qiladilar va kechiriladilar. Ular:

– “Robbimiz, o’zimizga zulm qildik. Agar bizni mag’firat qilmasang va bizga rahm qilmasang, albatta, ziyon ko’rganlardan bo’lamiz,” – dedilar. [1:7:23] Yana bir misolda, ”Qissasi Rabg’uziy” asarida Momo Havvoning yaratilishi: – “Ollah taolo Odamni uyquga cho’mdirdi. Uzoq davom etgan uyqu orasida Ollah taolo odamning chap biqini qobirg’asidan Havvoni yaratdi. Savol: Havvoni Odamning uyqusi ichida yaratmoqligiga sabab nimadir? Javob: Odam bedor bo’lsa joni og’rirdi, shu bois

Havvoni dushman tutib qolishi mumkin edi. Agar o'zidan yaratilganini bilmasa, uni sevmagay edi. Oллоh taolo Havvoni egri suyakdan yaratdi, shu tufayli xalq orasida "Ayollar egri suyakdan tutar, uni to'g'rilayman deb sindirib qo'yish mumkin", – degan matal yuradi.[5:18]

Alloh taolo Odam alayhissalom va Havvo onamizning har birini hayotlari davomida bevosita unga muhtoj bo'lgan narsalardan yaratdi. Masalan, Odamni tuproqdan yaratdi. Shuning uchun u dehqon bo'ladimi, temirchi bo'ladimi, quruvchi bo'ladimi, duradgor bo'ladimi – yer bilan muomala qiladi. Havvoni esa yurakni muhofaza qilib turuvchi qiyshiq qovurg'adan yaratgani uchun u hayoti davomida qalbdan hosil bo'ladigan mehr-muhabbat bilan muomalada bo'ladi. Natijada u mehribon ona, sevikli yor, duogo'y opa-singil va kuyunchak qiz bo'lib o'z mehridan bahramand etadi. Yana bir yorqin misol sifatida Zulayho obrazini ko'rib chiqamiz: Zulayho – Yusuf payg'ambar qissasining markaziy ayol qahramoni bo'lib, Qur'onda "Misr amirining xotini" [1:12:23;25] sifatida tilga olinadi. Tafsir va rivoyatlarda ismi Zulayho deb keltiriladi, u go'zallik, nafs, vasvasa va tavbaning o'zaro to'qnashuvi orqali insoniy his-tuyg'ularni ifoda etuvchi murakkab obrazdir. Zulayhoning Yusufga bo'lgan muhabbati tufayli nafsga berilishi haqida: – "U uyida bo'lgan ayol undan nafsini xohladi. Eshiklarni berkitib: "Bu yoqqa kel" – dedi. U: "Alloh saqlasin! Axir u turar joyimni yaxshilab bergan xojam-ku! Albatta, zolimlar najot topmaslar", – dedi. [1:12:23] Batahqiq xotin unga intildi. Agar Robbinig burhon (hujjat)ini ko'rmaganida, u ham unga (xotinga) intilar edi. Undan yomonlik va fahsh ishlarini uzoqlashtirish uchun shunday qildik. Albatta u tanlangan bandalarimizdandir. [1:12:24] Shu kabi oyatlar orqali Zulayhoning nafsga berilganligini, Yusuf esa pokdomonlik va sabr timsoli ekanligini ko'rsatadi. Ayol o'z nafsining quliga aylandi, lekin Yusuf tavba va to'g'rilikni tanladi. Zulayho obrazida nafs va shahvatga berilish, yolg'on va tuhmat, jamiyat bosimi va ayollar fitnasi va oxirida tavba va iqrorlik mavjud. Bu orqali muallif nafsga berilmaslik, sabr qilish, yolg'ondan yiroq bo'lish, tuhmat qilmaslik va tavbaning qudrati haqida axloqiy saboq beradi. "Qissasi Rabg'uziy" asarida ham "Zulayhoning nafs ustunlik qilgani ochib berilgan. Lekin Misr amiri biron marta Zulayhoga yaqinlashmagan, sababi: – Zulayho aydi: Ey Yusuf, men seni emdiga tegru semdugum andin erdikim, sening kurkung, jamoling bor erdi. Kurklukni sevmak ayb ermas, ikkinchi ul erim gannin erdi, manga yovumas erdi. O'n sekiz yoshda anga tushdum bu kunga tegru er birla qovushmoq, lazzatim ko'rmishim yo'q, onadin tug'mishdek arig'man. Qachon erim manga o'g'rasa qattiq chorlab mandin qochar erdi, So'rsam aytur erdi, qachon man sanga o'g'rasam, orqangdan ikki

arslon qo'pa kelib manga hamla qilurlar, ulardin qocharman teyur erdi". Yusuf aydi: "Ey Zulayho, ul ikki arslon ermas erdi, farishtalar erdi. Mavlo taolo yorliqi birla seni kofirdin maning uchun saqlatdi. [5:166] Qachonki Yusuf Zulayhoga yaqinlashganda, Zulayho onadan tug'ilgan bo'lar edi. Shunda quyidagi she'rni o'qiydi:

Iki nangdin seni suvdum, ey ko'ngullar ziynati
Ermadi o'ynashliqimdin ushbu nafsimga rag'bat.
Sanda ko'rk erdi malohat manma yosh o'g'lon kichik,
Ko'rsa ko'rkluklarni suvmak anbiyolar siyrati.[5:166]

Rabg'uziy Zulayho obrazi orqali ayollarda sabr, qanoat, to'g'riso'zlik fazilatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Fotima binti Muhammad (r.a.) Rasululloh Sollallohu alayhi vasallamning eng sevimli va kenja qizi erdi. Onasi Xadicha binti Xuvaylid (r.a.)dir. Ali ibn Abu Tolib (r.a.)ning rafiqasi, Hasan va Husayn onasidir. U poklik, sabr-toqat, ixlos timsoli bo'lgan, islom tarixidagi eng ulug' ayollardan. Payg'ambarimiz Fotimani shunday ta'riflaganlar: – "Fotima mening jigarporam. Kim uni ranjitgan bo'lsa, meni ranjitgan bo'ladi. [2:3767]

– "Ayollarning eng afzali Maryamdir, so'ngra Fotima binti Muhammaddir. [2:3432] Bu hadislar Fotimaning Alloh va Rasul oldidagi yuksak maqomini ko'rsatadi. – "Rasululloh (s.a.v.) bir kuni qizlariga shunday iltifot etdilar: "Ey Fotima, Alloh seni rozi bo'lgan kimsalardan rozi bo'lur, aksincha sen g'azablangan kimsadan esa g'azablanur!". [6] Fotima (r.a.) go'zal bo'lgani uchun Zahro (Guldek) deb laqablanadi. Fotimani Alidan 5 nafar farzandi bo'lgan. Muhammad vafotlaridan olti oydan so'ng olamdan o'tgan Fotima Madinadagi Baqi qabristoniga dafn etilgan. (Islom ensiklopediyasidan) Fotima (r.a.) o'zining erta vafot etishini bilar edi. Chunki Rasululloh (s.a.v.) o'lishidan oldin Fotimani yoniga chaqirgan va Jabroil (a.s.) har yili Rasululloh (s.a.v.) bilan Qur'onni bir marta o'qiganini, bu yil esa bu ishni 2 marta takrorlaganini, bundan esa umrlari nihoyasiga yetib qolganini anglaganlarini aytadilar, so'ngra "Oilamizdan mening yonimga eng avval sen borasan, men senga qanday go'zal salaf bo'lyapman" degan edilar. Shu sababli Fotima tabassum bilan onasining qistovi tufayli aytib beradi. [6] Bilqis – Qur'onda Sab'a malikasi sifatida tanilgan, aql-zakovat, siyosiy donishmandlik va iymon yo'liga kirgan ayol timsolidir. U Sulaymon payg'ambar bilan bo'lgan muloqotlari orqali Qur'onda tilga olinadi. Masalan Qur'on oyatlaridan birida Bilqis a'yonlaridan maslahat so'raydi va shu misralar orqali fikrlovchi, kuch ishlatmaydigan rahbar sifatida namoyon bo'ladi: – "Ey a'yonlar! Menga bu ishida fatvo (maslahat) beringlar. Sizlar shohid bo'lmaguningizcha, men

bir ishga qat'iy qaror qilmasman", – deydi. [1:27:32] Yana bir oyatida Bilqisning islom dinini qabul qilganini ko'rishimiz mumkin. Bilqis har bir ishida oldin aql bilan yondashadi, keyin ichki ishonch bilan iymon keltiradi. Masalan ushbu oyatda: (Malikaga) "Saroyga kir" deyildi. Uni ko'rib, suv deb o'ylab, poychalarini ochdi. (Sulaymon): "Bu billurdan silliq qilib yasalgan saroy" – dedi. (Malika): – "Robbim, men o'zinga zulm qilib yurgan ekanman. Sulaymon bilan birga olamlarning Robbi – Allohga musulmon bo'ldim!" – dedi. [1:27:44] Bilqis obrazi orqali biz ayol kishining faqat go'zallik emas, balki tafakkur, siyosiy donishmandlik va ruhiy kamolotda ham yuksalishi mumkinligini ko'rishimiz mumkin.

Oysha – Islom tarixida Oysha binti Abu Bakir (r.a.) faqat Rasululloh (s.a.v.)ning eng yaqin ayoli emas, balki ilm-fan, tafsir, hadis va ijtimoiy faollik borasida o'z davrining yetuk ayollaridan biridir. Oysha onaning obrazini to'liq anglash uchun Qur'oni karimda va hadislar kitobida kelgan ma'lumotlarga e'tibor qaratish lozim. U "Ifk" surasi (Nur surasi 11-20 oyatlar) orqali sabr, ixlos va Allohga bo'lgan cheksiz ishonch ramziga aylangan. Masalan: – "Albatta, ifkni to'qiganlar o'zingizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni o'zingiz uchun yomonlik deb hisoblamang. Aksincha, u sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan har bir kishi uchun o'zi qilgan kasbning gunohi bordir. Ulardan (gunohning) kattasini ko'targan kimsaga buyuk azob border". [1:24:11] – "Agar mo'min bo'lsangiz, Alloh sizga hargiz bunga (ifkka) o'xshash narsaga qaytmasligingizni va'z-nasihat qilur". [11:21:16] Ushbu voqealar uning sha'niga noto'g'ri tuhmat qilinib, so'ngra Alloh tomonidan oqlanishini bildiradi. Hadislarda u haqida Rasululloh (s.a.v.) "Ilmda, aqlda va tafsirda Oyshadan o'zingiz uchun uchun ilm olinglar", – deganlar. (Imom Termiziy) Oysha onamiz otasi kasal bo'lganlarida quyidagicha vaziyatda edi: – "Hazrati Abu Bakir 15 kun kasal bo'lib yotdi. Odamlar uni ko'rgani kelishardi. Oysha otasi yonida unga qarashib turar, o'ziga tasalli bo'lishi uchun ayrim she'riy parchalarni otasiga o'qib beradi. Hazrati Abu Bakir qiziga tanbeh berib, uning o'rniga Qur'oni Karim oyatlarini o'qib berishini so'raydi. Oysha onamiz Xotim degan shoir she'ridan mana bu satrlarni keltirgan:

Umringga qasamki, boylik foyda bermas hech kimga,
Bir kun o'lim eshik qoqib qalbing siqilsa.

Hazrati Abu Bakr sen bunday dema, balki sen bunday deb ayt, deydi: "Mana o'lim mastligi (ya'ni jon chiqar payti) haqqi rost (yetib) keldi. (Ey inson), bu (o'lim) "sen qovuvchi bo'lgan narsadir" (Qof 19) [1] Hazrati Abu Bakr bu inson Rasul

alayhissalomdir, dedi. Oysha onamiz 2200 dan ortiq hadis rivoyat qilgan, tibbiyot ilmlarida yetuk bo'lgan.

Islom manbalarida iymon va sabr ramzi bo'lgan ayollar orasida Osiyo – Fir'avning xotini alohida o'rin tutadi. U Qur'oni karimda ismi bevosita zikr qilinmagan bo'lsa-da, iymon egalari uchun namunaviy ayol sifatida tilga olinadi. Sayyidina Osiyo onamiz Allohga, Musoning rasulligiga iymon keltirganlar. Fir'avning dinidan qaytganlar, uning zulm va alamlariga chidaganlar. Sabr va matonat bilan Alloh yo'lida shahid bo'lgan ayoldir. Tahrim surasining 11 oyatida “Alloh iymon keltirganlarga Fir'avning xotinini misol qilib keltirdi. O'shanda u: “Robbim, menga o'z huzuringda – jannatda bir uy bino qilgin. Menga Fir'avndan va uning ishidan najot bergin va menga zolim qavmdan najot bergin”, – deb aytadi”.[1] (Fir'avning xotini o'sha paytdagi eng katta shohning ayoli edi. Yemak-kiymakda to'kin edi. Nimani xohlasa, shuni qilishi mumkin. Qasrlarda turli ne'matlar ichida farog'atda yashashiga qaramasdan kofir va zolim eriga va qavmiga qarshi chiqdi. Allohga iymon keltirdi. Allohdan jannatda uy qurib berishini so'radi. Bu esa dunyo hoyi havasidan ustun kelishning oliy misolidir.)

“Bir kuni Fir'avn tush ko'rdi: tushida bir o't Baytul Muqaddasdan Misrgacha yonib kelayotgandi. Ta'birchilarning aytishlaricha, Bani Isroildan bir bola tug'ilib, Fir'avning bor mulkini xarob qiladi. Fir'avn Bani Isroilda tug'ilgan barcha go'daklarni so'yishga qaror qildi. Odamlar podshohga: “Bir yil qatl qildir, bir til qoldir, bo'lmasa, Bani Isroil qirilib ketadi”, – deyishdi. Podshoh ko'ndi. Kechirilgan yili Horun tug'ildi, qatl yili Muso dunyoga keldi. Alloh taolo bandani sandiqqa solib, Nilga oqizishni onasiga bildirdi. Onasi xuddi shunday qildi. Sandiq oqib, Fir'avning qasriga yaqin keldi... Xotini Osiyo sanduqni oldirib uni ochib, bolani qo'lga oldi. Qalbiga uning muhabbati tushdi. Qattiq xursand bo'ldi. Bildiki, bu bola muboraklidir”. Shundan so'ng podshohning askarlari bolani (Musoni) o'ldirishga borishadi va Osiyo ularga boshqa yerdan oqib kelganligini aytadi va shohga: – “Bu bola men uchun ham, sen uchun ham ko'z quvonchidir. Uni o'ldirmanglar. Shoyadki, u bizga foyda bersa yoki uni bola qilib olsak”, – dedi. Holbuki, ular sezmasdilar”. [1Qasos surasi 9 oyat] Ushbu voqealar Muso alayhissalom haqida bo'lib, o'sha paytlarda Bani Isroil xalqi nihoyatda xaqir, eng og'ir ishlarni qilishar, haqlarini olisholmasdi. Sayyidina Osiyo onamiz Qur'onda sodiq mo'mina ayollar qatorida, Haq yo'lini topgan ayol sifatida madh etildilar. Allohga imon keltirishda orqaga qaytmagan bu ayol Fir'avning azoblariga bardosh berib, o'z iymonini saqladi.

Hidoyat va Haq yo'lida bardavom bo'lgan va, ayniqsa, oxiratni bu dunyo mashaqqatlariga sotib olgan ayol! Jannat va uning ne'matlarini, qasrlarini sotib olgan ayol! Bu ayol Sayyidai Osiyodir! Osiyo obrazi orqali o'rta asr tasavvurida ayol obrazlari faqat yumshoqlik va ma'naviy go'zallik emas, balki qat'iy iymon, ma'naviy jasorat, tayyorlik kabi fazilatlar bilan uyg'unlashgan.

Hojar – Ibrohim alayhissalomning ayoli va Ismoil alayhissalomning onasi. U o'z iymoni, fidoyiligi va sabr-bardoshi bilan alohida o'ringa ega. Qur'onda Ibrohim va uning zurriyodi haqida ko'plab oyatlar mavjud. Hojarning hikoyasi to'liq tasavvuriy manbalarda, xususan, Ismoil (a.s.) tug'ilishi va Zamzam qudug'ining paydo bo'lishi bilan bog'liqdir. "Ibrohim dedi: "– Ey Robbim! Men zurriyotimdan bir qismini sening Baytul Haram yoniga, giyohsiz vodiya joylashtirdim. Robbimiz, namozni to'kis ado etishlari uchun. Bas, O'zing odamlardan ba'zilarining qalblarini ularga talpinadigan qilgin va ularni mevalardan rizqlantirgin. Shoyad, shukr qilsinlar". [1:14:37] Ushbu voqeaning bo'lishiga sabab quyidagicha: – "Sora roziyallohu anho to'qson yoshga kirdi hamki, farzandi bo'lmadi. Ibrohim alayhissalom peshonasida Muhammad alayhissalomning nurlari sobit edi. U ayoliga "Bu nur sendan bo'ladigan o'g'longa nasib etgay", deya va'da qilgandi. Biroq Ibrohim alayhissalom Hojarga qovushganlarida bu nur Hojarning vujudiga o'tdiki, buni ko'rgan Soraning g'azabi keldi. Bu nurning saodatidan bebahra qolganidan qattiq rashki kelib, Ibrohim alayhissalomning yoqasidan oldi va erining yoqasidan olgan ayollardan birinchisi bo'ldi, negaki Odam alayhissalomdan buyon bunday noshoyista ish bo'lmagandi. – "Ey Ibrohim, Soraga aytgil, sabr qilsin! – dedi Jabroil (a.s.). – "Qandoq sabr qilayinki, sakson yil men shu umid bilan yashar edim. Ushbu kun va'dalaring menga nasib bo'lmay, nurning saodati xizmatkor-cho'ringa tegdi, – dedi Sora bu gapni eshitgan lahzadan boshlab Ibrohim alayhissalom bilan Sora o'rtasiga sovuqlik tushdi. Jahl ustida Sora "Hojarning uch a'zosini mayib qilgayman!" – deya qasam ichdi. Kunlarning birida Hojarning qulog'i, burnini kesmoqqa qasd qilganda Hojar faryod chekdi. Shunda Jabroilga farmon bo'ldi, u jannatdan ikki oltin isirg'a olib keldi. Hojarning qulog'iga o'tkazgandilar, yanada ko'rkamroq bo'ldi. Xatna qilgandilar eriga yanada sevimliroq bo'ldi. Avratlarini xatna qilmoqlik Hojardan meros bo'lib qoldi. Rivoyatda kelishicha Ismoil Hojardan tug'ildi. Yana boshqa rivoyatlarda kelishicha, Hojarning oy-kuni yaqinlashganda Sora tag'in toqat qila olmay qoldi.

– "Hojarni ko'zimdan nari qilgin, uni ko'rmayin, – dedi Sora. Shunda Jabroil alayhissalom xabar keltirdi: – "Olib borgil. Ibrohim alayhissalom ikki tuya keltirib, biriga Hojarni mindirdi, biriga esa o'zi mindi. Yo'lga otlanganlarida Sora Ibrohim

alayhissalomga shunday dedi: – “Uch ishni qilmoqlig’ingni so’rayman. Biri shuki, Hojarni odam yashamaydigan joyda qoldirgil. Ikkinchisi tuyadan tushmagil. Uchinchisi, kechasi to’xtamagil. [5:73] Bu hikoya Hojarning fidokorligi, sabri va Allohga bo’lgan tavakkalini tasvirlaydi. 1309-1310-yillarda yozilgan “Qissasi Rabg’uziy” asarini kitobot olamining go’zal obidasiga qiyos etilishi bejiz emas. Yozma yodgorliklarda Odam Ato va Momo Havvodan tortib Muhammad Mustafogacha yashab o’tgan payg’ambarlarning hayoti aks ettirilgan. Rabg’uziy asarini deyarli bir yillik tinimsiz mehnatdan so’ng hijriy 710-yilning Hut (milodiy 1310 yili 21 fevral-21 mart) oyida nihoyasiga yetkazadi. [8] Rabg’uziy asarini shunday ta’riflaydi:

O’zgalar ko’p olamunchuq tuzdilar, el tizginib,
Man guvar, dur, yinju tuzdim kezmasim yobon yozi.
Yetti yuz o’n erdi yilg’akim bitildi bu kitob,
Tug’mish erdi ul og’urda Hat saodat yulduzi.[3]

Ya’ni muallif xotimasida o’zgalar dunyo lazzati deb, qimmatbaho toshlardan mol-dunyo yig’ganida, xushmanzara joylarda ko’ngil ochib yurganida, mashaqqat chekib so’zdan gavhari dur tuzganini aytadi. Muqaddas kitobimiz “Qur’oni karim” va “Qissasi Rabg’uziy” asarida tasvirlangan ayol siymolari – Maryam, Fotima, Oysha, Momo Havvo kabi obrazlar nafaqat diniy shaxslar sifatida, balki yuksak sabr, ixlos va halollik timsoli sifatida ham talqin etiladi. Bu obrazlar zamonaviy yosh avlod, ayniqsa, qizlar tarbiyasida ibrat maktabi bo’lib xizmat qiladi. Maryamning pokizaligi, Hojarning sabri, Oyshaning ilmga tashnaligi kabi fazilatlar ayol shaxsiyatida namoyon bo’lishi lozim bo’lgan ma’naviy poydevorlardir. Asarlardagi ayollar obrazidan ma’rifatli, halol, bilimli, sabrli va kuchli iymon egasi bo’lgan ayollar obrazlarini o’rnak qilib olish zamon talabi bo’lishi kerak. Bu obrazlar – faqat ma’naviy meros emas, balki amaliy dasturga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qur’oni karim Tarjimasi va sharhi: Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent: Hilol. 2013. – B.325.
2. Rabg’uziy. Qissasi Rabg’uziy. Toshkent: Fan.1987-yil
3. Abdullayev H. O’zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O’zbekiston xalqaro islom akademiyasi. 2020. – B. 154
4. Yusupova M. Qissasi Rabg’uziy asarining diniy-mifologik qissalaridagi ayol siymolari. Sharq yulduzi. 2022.